

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FANLAR INTEGRATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHGA TIZIMLI YONDASHUV

Norbo'tayev Xo'shboq Bobonazarovich

*TerDPI professori,
pedagogika fanlari doktori (DSc).*

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida fanlararo integratsiyani takomillashtirish asosida o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini rivojlantirish, ular o'rtasidagi uzviylik, ya'ni fanlararo aloqadorlikni aniqlash, interaktiv ta'lim xizmatlari asosida o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini takomillashtirish jarayonini sifatli amalga oshirish, shuningdek, o'quv jarayonida fanlararo integratsiya mazmundagi materiallardan dars mashg'ulotlarida o'quvchilar ilmiy dunyo qarashini shakllantirish holati nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, o'quvchilar, integratsiya, dars, ta'lim-tarbiya, innovatsiya, fanlararo aloqadorlik, muammoli vaziyat, ilmiy tushunchalar, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, o'qitish, samaradorlik.

Dunyo ta'lim tizimining xalqarolashuvi jarayonlari milliy ta'lim tizimi oldiga yangidan-yangi vazifalarni qo'ymoqda. Jumladan, hozirgi kunda maktablarning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda dunyoga yaxlit, o'zaro aloqador bo'lgan birlik sifatida qarash, uning global muammolari hamda bu muammolar yechimini ko'ra va tushuna bilishni shakllantirishdan iborat. Unda ilg'or xorijiy tajribalarni integratsiyalash orqali jahon innovatsion-integrativ ta'lim muhitini kengaytirish, akmeologik yondashuv asosida innovatsion-kasbiy o'sish dinamikasini maqbullashtirish mexanizmini takomillashtirish muhim dolzarblik kasb etadi.

O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ta'lim tizimini to'liq axborotlashtirishni, o'qitish mazmuni va sifatini qayta ko'rib chiqish, o'quv fanlarini integratsiyalash, o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan o'rinli va samarali foydalanish asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu o'z navbatida ta'lim muassasasida yagona o'quv-me'yoriy hujjatlarni fanlar integratsiyasi asosida takomillashtiri zaruriyatini yaratib beradi. Shuningdek, ta'limni integratsiyalash jarayoni o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishi va egallagan bilimlarni yangi vaziyatlarda o'rganishda muhim o'rin tutadi.

Jumladan, bugungi kunda ta'lim tizimidagi global muammolardan biri o'quv fanlarini integratsiyalash va tabaqalashtirish hisoblanadi. Integratsiya fanlar o'rtasidagi tarkibiy bog'lanishni mustahkamlash, ularni umumlashtirish, o'quvchilarning tabiat va jamiyat to'g'risidagi yaxlit tasavvurlarini yanada boyitish uchun xizmat qiladi. Integratsiyalash muammosini ijobiy hal etish ta'lim

muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy axborot va innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liq. Mazkur jarayonni to'g'ri tashkil etish o'qitish samaradorligini oshiribgina qolmasdan, o'qitishning loyihaviy yaratuvchanlik modeli asosini ta'minlaydi [5: 1033].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatida umumlashtirish va aniqlashtirish jarayoni bir butunlikda rivojlanadi. Buning sababi shundaki, umumlashtirish jarayonida olingan nazariy bilimlar keyingi materialni o'zlashtirishda qo'llaniladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda aqliy faoliyatning umumlashtirish va aniqlashtirish jarayonlarini o'zaro aloqasi o'quv materiallarining mazmunli assimilyasiyasini oshiradi. Agar umumiy tushunchalar, qoidalar va qonunlar boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan aniq mazmunda oshkor etilmasa va tushunilmasa, u holda ta'limot og'zaki, rasmiy xarakterga ega bo'ladi. Faqat mohirona umumlashtirish va aniqlashtirish bilan, muayyan va nazariy o'quv materiallarining mazmunli o'rganilishi va uni amalda va o'quv ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llash qobiliyati ta'minlanadi.

Integratsiya-fan bilimlari chegarasida yangi tasavvurlarni qabul qilish vositasi. Birinchi navbatda tabaqalashtirilgan bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish lozim. U ta'lim oluvchining bilimini oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga integratsiya ta'lim jarayonining o'quv fanlari o'rnini egallash kerak emas, u faqat olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi kerak [3: 9].

Boshlang'ich sinf o'quv jarayonida fanlararo integratsiyani takomillashtirish bosqichida o'quv fanlarining kommunikativ masalalarini maqsadga muvofiq tanlash va o'zaro bog'liqligini ta'minlashni ko'zda tutiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga taklif etilgan masalalarni yechish shartlar bilan tanishish, yechish va nazorat kabi ketma-ket bosqichlarda amalga oshiriladi. Masalani o'quv hamkorligi sharoitlarida hamkorlikda yechishning barcha bosqichlari individual yechimga nisbatan ma'lum darajada o'ziga xoslikka ega bo'ladi [4: 47].

Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari qiyinchiliksiz hamkorlikda belgilangan boshlang'ich xatti-harakatlar va jarayonlarni taqsimlaydilar, xatti-harakat usullari bilan almashdilar, umumiy faoliyat usullarini rejalashtirdilar, bu esa qo'yilgan vazifalarda ham o'zaro hamkorlikni mustahkamlaydi. Fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning har bir bosqichida hamkorlikda o'qitish imkoniyatlari namoyon bo'ldi [1: 24].

Boshlang'ich sinf o'quv jarayonida fanlararo integratsiyani takomillashtirish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning

pedagogik jarayonini umumlashtirishda pedagogik sharoitni amalga oshirish o'qituvchining boshlang'ich sinf o'quvchisi bilan uning shaxsiy xususiyatlari va imkoniyatlari, o'quv faoliyati jarayonida aniqlangan yutuqlari va qiyinchiliklari va ota-onalari bilan munosabatlarini muhokama qilish orqali amalga oshiriladi. Sanab o'tilgan tavsiflarning hamkorlikdagi tahlili boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z xulqlari ko'rsatkichlarini o'zgartirishlariga yordam berdi [6: 62].

Fanlararo integratsiya quyidagi jarayonlarni qamrab oladi:

o'quvchi aqliy faoliyatini faollashtirish maqsadida bilimlarni shakllangan fandan boshqasiga o'tkazilgandagi tavsifining o'zgarishi;

ilmiy bilimlar mohiyat jihatidan o'zaro bog'liqligini o'quv vazifalariga aylantirish;

o'quvchi ijodkorlik qobiliyati tarkib topishini ta'minlovchi fanlararo bilim va ko'nikmalarni egallash darajalarini belgilab olishni nazarda tutadi [8: 91].

Mazkur jarayonlarga hamohang tarzda o'quv jarayonida fanlararo integratsiyani ilmiy jihatdan asoslash maqsadida uning metodologik-didaktik infratuzilmasini vujudga keltirish, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlash lozim. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyatning samaradorligi asosan o'quv fanlari o'qituvchilarining ijodiy izlanishlari va faoliyatlarining mazmundorligiga ham bog'liqdir. Boshlang'ich sinflarda o'quv fanlarini o'zaro aloqadorlikda o'qitish asosida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

boshlang'ich ta'lim o'quv rejalari va o'quv dasturlari optimallashtiriladi;

boshlang'ich sinflarda bir qancha fanlar qisqarishi natijasida kichik maktab yoshidanoq tillarni o'rgatish yoki jismoniy rivojlantirish uchun imkoniyat tug'iladi;

kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mustaqil va mantiqiy fikrlash, abstrakt tafakkur yuritish ko'nikmalari shakllantiriladi;

o'quvchilarda tabiat, jamiyat va fan haqidagi yaxlit tushunchalar va tasavvurlar, hayotiy ko'nikmalar shakllantirib boriladi.

Binobarin, o'qitish jarayonida fanlararo integratsiyani amalga oshirish moddiy va ma'naviy olamni tadqiq qiluvchi turli fanlarning o'zaro hamkorligi ular rivojining tabiiy jarayoni va o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va tafakkurini rivojlantiruvchi omil sifatida nazarda tutish zarur [7: 11].

Kreativli va motivasiyali yondashuvni qo'llash ta'kidlashga imkon beradiki, kasbiy tayyorgarlikda ta'lim oluvchilarga munosabat uning mazmunining erkin, yaxlit, kamida kasbiy rivojlanganlik darajasiga ko'ra qadriyatlarni erkin tanlash, madaniyat va kasbiy faoliyatda o'z-o'zini belgilash, ijodiy o'z-o'zini

realizatsiyalashga qodir bo'lgan shaxsning "Mulki" sifatida tushunishdan kelib chiqishi lozim.

O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlashda mazmun jihatdan o'zaro yaqin fanlarning manbalari nihoyatda talabchanlik bilan tanlanishi lozim. Shundagina o'rganilayotgan o'quv materialining ilmiy-amaliy darajasi va o'quvchilarning o'zlashtirish sifati oshadi [2: 78].

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, fanlararo integratsiya o'quvchilar tomonidan tabiatni bir butun, ya'ni yaxlit borliq sifatida anglanishi, ular tafakkurida olamning yagona tabiiy-ilmiy manzarasi vujudga kelishiga zamin yaratadi. Shu asosda integratsiya o'quvchilarda o'zlashtirish sifati, itimoiy hayotni anglash yo'llari, sog'lom turmush tarziga amal qilish tamoyillari, umumiy ma'noda zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotning imkoniyat va muammolari, hamda moliyaviy-iqtisodiy savodxonlik asoslarini tushunish va kundalik hayotda foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ahmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Dics. pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) -T., 2020. -161 b.

2. Зверев И.Д., Захлебный А.К. Охрана природы в школьном курсе биологии. Пособие для учителя.-М., 1987. -130 с.

3. Кустов, Ю. А. Интеграция как педагогическая проблема. Кустов, Ю. Ю. Кустов //Интеграция в педагогике и образовании: Сб. науч. метод. работ. - Самара: Самар. индустриал. пед. колледж, 1994. -6-17 с.

4. Mavlyanova R.A., Raxmankulova N.H. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi innovatsiya va integratsiya". O'quv qo'llanma. -T.: "Voriz-nashriyot"-2013. -240 b.

5. Norbutayev H.B. Knowledge of ecological content in pupils in interdiscipline for teaching biology. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I7.110 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 07 2022.-P.1032-1040.

6. Saloxitdinova N.M. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limni takomillashtirish texnologiyasi (aniq va tabiiy fanlar misolida): pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Termiz, 2023. - 121 b.

7. Xasanov A.A.O'qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishning psixologik - pedagogik asoslari // Zamonaviy ta'lim.-2017. 10-son. - B. 9-14.

8. Чапаев, Н.К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология //Н.К.Чапаев. -Екатеринбург: РГППУ, 2004. -283 с.